

CHECKLIST PER LA GESTIONE DEI DATI DELLA RICERCA

PIANIFICAZIONE

1. Identifica la **tipologia di dati** su cui lavorerai – approfondisci [qui](#) e [qui](#)
2. Tieni sempre presenti i **principi FAIR** per la gestione dei dati della ricerca – approfondisci [qui](#)
3. Controlla il rispetto delle norme in materia di **principi etici, privacy e proprietà intellettuale**
4. Identifica i **metadati** che saranno necessari per descrivere i tuoi dati – approfondisci [qui](#)
5. Pianifica la **struttura** che intendi dare ai dati, organizzandoli in dataset
6. Pensa a quale **repository** scegliere per la preservazione a lungo termine e condivisione
7. Scrivi la prima versione del **Data Management Plan (DMP)** – approfondisci [qui](#)

In caso, rivolgiti a [Ufficio Privacy e Supporto al DPO](#), [Ufficio Proprietà Intellettuale](#), [Comitato Etico](#)

- 6.1. Utilizza un registro per cercare repository adatti ai tuoi dati e per controllarne i requisiti (come [re3data](#))
- 6.2. Se esiste un repository fidato e specifico per il tuo ambito disciplinare, utilizza quello, se no scegli il **repository della tua istituzione di afferenza** (come [Dataverse UNIMI](#)), o, come ultima scelta, un repository generalista
- 6.3. Scegli un repository che: garantisca la preservazione dei dati a lunghissimo termine, assegni un Persistent Identifier (e.g. DOI), consenta l'associazione di metadati, l'assegnazione di licenze, l'accesso aperto (ma controllato), e abbia una chiara policy – approfondisci [qui](#)

RACCOLTA, ELABORAZIONE E ANALISI

8. Definisci una **metodologia e processi standard** di analisi ed elaborazione dei dati – utilizza [electronic lab notebooks](#) e procedi all'eventuale [preregistrazione del metodo](#)
9. Conserva i dati in appositi spazi di **storage** a medio termine (come OneDrive), provvedendo a **periodici backup**
10. Raccogli la documentazione necessaria per comprendere i dati in un **README file**
11. Assicura la **qualità dei dati** attraverso processi metodici
12. Aggiorna il DMP

Un documento di testo dove:

- 10.1. Spieghi la tipologia dei dati, la loro provenienza, e le relazioni gerarchiche tra i dati in uno stesso dataset
- 10.2. Tieni traccia delle versioni dei file di dati man mano che vengono elaborati
- 10.3. Tieni traccia delle nomenclature adottate (e scegline preferibilmente di standard)
- 10.4. Tieni traccia di software, protocolli e altri strumenti utilizzati per l'elaborazione dei dati – approfondisci [qui](#)

PRESERVAZIONE E CONDIVISIONE

13. Valuta quali dati è necessario depositare nel repository – approfondisci [qui](#)
14. Controlla di avere tutti i requisiti e permessi necessari per il deposito e la pubblicazione
15. **Deposita i tuoi dati in dataset** nel repository scelto
16. Ricordati di depositare anche il **README file e altra documentazione** di corredo (e.g.: codici, software, DMP)
17. Compila esaustivamente i **metadati** del tuo dataset – più descrivi i tuoi dati e più altri ricercatori e ricercatrici potranno comprenderli e riutilizzarli in modo efficace
18. Assegna una **licenza** al tuo dataset, per indicarne i termini di accesso e le condizioni di riutilizzo – approfondisci [qui](#)
19. **Pubblica** (o sottometti a revisione per la pubblicazione) **i dati prodotti della tua ricerca e condividili!**

- 14.1. Chi è il proprietario dei dati e ha, quindi, il diritto di pubblicarli? Hai discusso il deposito dei dati con gli altri (eventuali) membri del gruppo di ricerca?
- 14.2. Quali sono i requisiti dell'ente finanziatore?
- 14.3. Quali sono i requisiti del repository scelto?
- 14.4. Ci sono particolari permessi di partner del progetto sulla base dell'agreement?
- 14.5. I tuoi dati incorporano dati ri-utilizzati che provengono da parti terze?
- 14.6. I tuoi dati contengono informazioni personali anonimizzate o pseudo-anonimizzate? – approfondisci [qui](#) e [qui](#)
- 14.7. I tuoi dati sono commercialmente sensibili?
- 14.8. Hai ottenuto l'approvazione dal Comitato Etico?
- 14.9. I tuoi dati rispettano altri eventuali principi etici e le norme in materia di privacy e proprietà intellettuale?

- 15.1. Fai un ultimo controllo sulla qualità dei tuoi dati e sulla presenza di errori o alterazioni nei file di dati – approfondisci [qui](#)
- 15.2. Assicurati che i file siano in [formati aperti e non proprietari](#)
- 15.3. Controlla che la struttura e le nomenclature del dataset che stai depositando siano conformi con quelle indicate nel README
- 15.4. Presta particolare attenzione al titolo che darai al tuo dataset: deve essere informativo, chiaro e corrispondere ad una eventuale pubblicazione correlata
- se depositi i tuoi dati in Dataverse UNIMI non dimenticare di controllare le [linee guida dedicate](#)

Includi: **17.1.** Una descrizione dettagliata del dataset, spiegandone le finalità, tipologia e provenienza dei dati, come sono stati raccolti e processati, eventuali naming conventions; **17.2.** La citazione dell'eventuale pubblicazione correlata; **17.3.** Keywords domain-specific; **17.4.** Il riferimento ai fondi che hanno finanziato il progetto che ha prodotto i dati; **17.5.** Il riferimento ad altro materiale correlato al tuo dataset (e.g.: altri dataset, pubblicazioni, metodo pre-registrato, etc); **17.6.** L'indicazione di eventuale software (e la sua versione) richiesto per accedere ai dati

Questa checklist si ispira in generale a documenti analoghi dell'[Università di Bologna](#) e dell'[Università di Cambridge](#).

La checklist è stata elaborata da Carolina Manfredini, Laura Giovinazzi e Margherita Criveller, le data stewards dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la Direzione Performance, Assicurazione qualità, Valutazione e politiche di Open Science – responsabili del supporto a tutte le attività di Open Science e alla gestione dei dati della ricerca –, ed è messa a disposizione della comunità accademica, sia sul sito d'ateneo dedicato al [Research Data Management](#), che nella pagina [Zenodo](#) che Unimi dedica alla Scienza Aperta.

La nostra Università supporta i principi e le azioni favorevoli alla gestione aperta dei dati della ricerca, presupposto indispensabile della riproducibilità e validazione delle ricerche, della trasparenza dei processi e dell'accesso aperto ai risultati della scienza, impegnandosi ad applicare i più elevati standard per la loro raccolta, archiviazione e conservazione, come indicato nella [Policy d'Ateneo sulla gestione dei dati](#).

Per supporto e chiarimenti in merito alla gestione dei dati della ricerca, ai principi FAIR, alla redazione di un Data Management Plan (DMP), alla scelta di un repository per l'archiviazione e condivisione dei dati della ricerca, alla condivisione e anonimizzazione di dati sensibili, rivolgersi a rdm@unimi.it

Per supporto e chiarimenti in merito all'utilizzo del repository d'Ateneo, Data@UNIMI – costruito sul software Dataverse – rivolgersi a dataverse@unimi.it